

Tagungsnummer

P119

Thema

AG Boden und Archäologie

Freie Themen inkl. Beiträge zur historischen Landnutzung

Autoren

S. Heinrich¹, B. Schneider², H. Stäuble³, C. Tinapp³

¹Eilenburger Str. 45, Leipzig; ²Universität Leipzig, Institut für Geographie, Leipzig; ³Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Titel

Kaum Tonverlagerung in 7000 Jahren?! Untersuchungen zur Bodenentwicklung im Bereich einer frühneolithischen Siedlung in Groitzsch, NW-Sachsen

Abstract

Auf dem Stadtgebiet von Groitzsch, einer südlich von Leipzig gelegenen Kleinstadt am östlichen Talrand der Weißen Elster, fanden 2014/15 großflächige Ausgrabungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen statt. Auf einer Fläche von rund 3,5 ha konnten Teile einer großflächigen, bandkeramischen Siedlung mit etwa 40 Hausgrundrissen untersucht werden. Der geologische Untergrund wird durch pleistozäne Lockersedimente aufgebaut: ein knapp ein Meter mächtiger Lösslehm liegt hier über Geschiebelehm. Der pedogene Einfluss beschränkt sich weitgehend auf die äolische Decke, in der durch die Prozesse der Tonbildung und –verlagerung eine Parabraunerde entstanden ist.

Die archäologischen Arbeiten wurden durch bodenkundliche Aufnahmen begleitet. Dabei wurden sowohl die weitgehend natürlichen Bodenbildungen als auch die Befundfüllungen pedologisch beschrieben und beprobt. Die Ergebnisse der Gelände- und Laboranalysen zeigen, dass es sich bei den Befundfüllungen zum größten Teil um umgelagertes, lössbürtiges Bt-Material handelt. Entsprechend ähneln die Korngrößenverteilungen und die Verhältnisse von Ton zu den Sf/Sff/gU-Fractionen in den Verfüllungen stark den Gehalten im ungestörten Bt-Horizont. Die mikromorphologischen Untersuchungen bestätigen, dass der Prozess der Tonverlagerung und die damit verbundene Entwicklung zu einer Parabraunerde bereits vor über 7000 Jahren weitgehend abgeschlossen waren: Die aus der Entwicklung der Parabraunerde ererbten Merkmale (Toneinspülungen) blieben, z.T. in fragmentierter Form, in den Befundfüllungen erhalten und wurden später lediglich durch bioturbate Aktivität überprägt. Neuere Toneinspülungen in den aktuellen Porenraum der Verfüllungssedimente kommen nur in geringem Umfang vor. Eine Tongehaltsdifferenzierung durch Tonverlagerung innerhalb der Befundfüllung ist nicht nachweisbar.